
Ирина А. Троицкая¹

Экономический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова
Российская Федерация, 119991
г. Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 46
<https://www.econ.msu.ru>

Александр А. Авдеев²

Институт демографии
Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна
90 rue de Tolbiac, 75013 Paris
<https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/idup/>

Первая российская номенклатура болезней и диагностика причин смерти в XIX в.: частный случай

Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ изменений в диагностике причин смерти локального населения и исследование связи этих изменений с развитием медицины и унифицированием определения причин смерти в России. Информационной базой исследования служат метрические книги двух приходов в Московском уезде в период с 1815 по 1918 г. Полученные результаты показывают существенное улучшение диагностики причин смерти во второй половине XIX в., связанное с расширением сети медицинских учреждений в Московской губернии и деятельностью медицинского сообщества по разработке российской номенклатуры болезней.

Ключевые слова: причины смерти; классификация болезней; земская медицина; метрические книги; историческая демография.

Коды JEL: J00, J11

Об эволюции и особенностях смертности в дореволюционной России известно немного. Данные о численности родившихся и умерших, публиковавшиеся с конца XVIII в. Статистическим комитетом Министерства вну-

¹ Ирина Алексеевна Троицкая, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. E-mail: itro@econ.msu.ru

² Александр Александрович Авдеев, кандидат экономических наук, профессор Института демографии университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна; заведующий сектором экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. E-mail: Alexandre.Avdееv@univ-paris1.fr

тренних дел Российской империи, а также оценки численности населения, сделанные на основе реестров населения, позволяют получить лишь самое общее представление о естественном движении православного населения европейских губерний¹. Эта информация, впрочем, имела колоссальное стратегическое значение, показывая, что, благодаря естественному приросту населения Россия является безусловным «демографическим лидером» среди крупнейших европейских стран. В то же время эти данные показывали, что в последнее десятилетие XIX в. в России появляются признаки того, что позднее получит название демографического перехода, или демографической революции (рис. 1).

Рис. 1. Оценка общих коэффициентов рождаемости и смертности для европейской России с 1868 по 1914 г., сделанная в 1934 г. сотрудниками Центрального управления народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) Госплана СССР

Источник: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 139. Л. 11. URL: <http://istmat.info/node/51003> (дата обращения: 10.12.2018)

¹ Данные представляли собой обобщенные результаты церковного учета демографических событий и в течение долгого времени включали только информацию о естественном движении православного населения 50 европейских губерний Российской империи (без Царства Польского, Сибири, Кавказа и Средней Азии). Данные о населении других конфессий, также для 50 европейских губерний, публиковались Центральным статистическим комитетом Российской империи с 1867 г. Реестрами населения в Российской империи служили так называемые ревизские сказки, представлявшие собой списки податного населения по отдельным домохозяйствам, а также поименные и похозяйственные (посемейные) списки представителей привилегированных сословий.

Следует иметь в виду, что в XIX в. демографии, как науки в современном понимании, еще не существовало. Хотя само слово «демография» появилось в 1857 г., как понятие оно применялось в основном к обобщению данных, относящихся к тому, что в то время называли моральной статистикой, а сегодня следовало бы назвать статистикой социальной. Собственно доменом демографического анализа в XVIII–XIX вв. была смертность, методология квантификации которой основывалась на построении таблиц смертности, по сути, представлявших собой вероятностную модель вымирания некоторого условного поколения. Построение таблиц смертности не было чисто академическим упражнением. С древнейших времен такого рода таблицы служили базой для оценки рисков и премий при страховании жизни и определения величины капитала для пожизненных пенсий [Duraquier, 1996].

В России интерес к построению таблиц смертности усилился после отмены крепостного права, когда вместе с индустриализацией и расширением сферы наемного труда на крупных промышленных предприятиях возникает потребность в создании страховых и пенсионных касс. В данном контексте, начиная с середины XIX в., российские статистики и математики неоднократно предпринимали попытки с помощью различных косвенных методов рассчитать таблицы смертности для населения европейской части на основе данных о распределении умерших по полу и возрасту Работы В. Я. Буняковского [1865], К. А. Андреева [1871], В. И. Борткевича [1890], Л. Бессера и К. Баллода [1897], В. И. Гребенщикова [1902], С. А. Новосельского [1908, 1911] внесли немалый вклад в развитие теории анализа смертности, но их конкретные результаты расчетов, как правило, подвергались критике и считались ненадежными, поскольку до проведения в 1897 г. Первой всероссийской переписи населения в России не существовало никакой опорной информации о структуре населения по полу и возрасту [Новосельский, 1916: 52–97; Blum, Troitskaia, 1996]. Первые полные таблицы смертности для Европейской части Российской империи были рассчитаны на основе данных Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. и опубликованы почти 20 лет спустя, в 1916 г. [Новосельский, 1916].

Столь запоздалое, по сравнению с такими странами как Швеция, Франция, Англия, Бельгия и т.д., построение таблиц смертности в России было обусловлено не отсутствием необходимой информации, а технической, или технологической, ограниченностью возможностей ее обработки. Действительно, в России на протяжении всего XIX в. существовали источники, позволявшие не только построить таблицы смертности современного типа и оценить динамику показателей смертности, но и получить определенное представление о причинах смерти. И хотя эти источники были хорошо известны авторам той эпохи, никто не покушался

на их использование, поскольку статистическая обработка содержавшихся в них данных была связана с практически непреодолимыми для того времени трудностями, обусловленными главным образом отсутствием государственной структуры, которая бы занималась централизованным сбором и обработкой информации о населении. Эти не использовавшиеся в массовых масштабах источники представляли собой ревизские сказки и метрические книги.

Ревизские сказки — это списки домохозяйств податного населения Российской империи, содержавшие записи о структуре домохозяйства по полу, возрасту и родственным связям между его членами. В них также указывались причины отсутствия индивида в момент проведения так называемой «ревизии», т.е. проверки и дополнения очередного списка с целью определения изменений, произошедших в структуре населения с момента предыдущей ревизии. Среди причин отсутствия в списках текущей ревизии доминировала смерть индивида в период между двумя ревизиями с указанием года наступления события. Основным ограничением этого источника при оценке смертности населения было отсутствие детальной информации о женщинах, для которых указывался только возраст в момент текущей ревизии. К тому же, построение точных таблиц смертности по данным ревизий возможно не для всех возрастов, а только для тех, которые превышали n лет, где n равнялся длине периода между ревизиями. В исследованиях смертности взрослого населения этот недостаток не играет существенной роли, поскольку на протяжении XIX в. интервалы между ревизиями варьировали от 5 до 18 лет.

Метрические книги содержали записи о датах рождения, брака и смерти прихожан не только по их основному месту жительства, но и по месту наступления демографического события.

Соединяя информацию из обоих источников, можно строить индивидуальные биографии, позволяющие делать довольно точные статистические оценки повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и брачности, на основе которых, в свою очередь, можно рассчитать основные интегральные показатели, характеризующие демографическое поведение населения [Avdeev et al., 2004; Blum, Troitskaia, 1996].

До недавнего времени и демографы, и историки с большим скептицизмом относились как к качеству содержавшейся в российских ревизских сказках и метрических книгах информации, так и к возможности их систематической статистической обработки. Скептицизм демографов был обусловлен отсутствием опыта работы с большими массивами индивидуальных данных из исторических источников; историки, более привычные к работе с первоисточниками, не всегда умели эффективно распорядиться оказавшейся в их руках ценной информацией.

В настоящей статье мы обращаемся к одному из вышеуказанных источников, а именно, к метрическим книгам, чтобы изучить причины смерти — эволюцию диагностики, половозрастные различия в причинах смерти, средний возраст умерших от различных причин — для одного частного случая, а именно для Выхинской вотчины Шереметевых в период с 1815 по 1918 г. Целью работы, в связи с ограниченным числом наблюдений, не является построение таблиц смертности по причинам; анализ будет скорее описательным. Мы ставим перед собой задачу проследить изменения в регистрации причин смерти в метрических книгах и связать эти изменения с развитием медицины и усилиями врачебного сообщества России по унифицированию определения причин смерти.

Данные и объект исследования

Объектом нашего исследования являются причины смерти населения Выхинской вотчины Московского уезда, принадлежавшей с середины XVIII в. семье графов Шереметевых, крупнейших землевладельцев России. Вотчина, состоящая из села Вешнякова и трех расположенных рядом деревень — Выхино, Жулебино и Вязовки, находилась в 10–12 км юго-восточнее Москвы, на Большой Коломенской дороге. В начале XIX в., согласно данным VII ревизии (1816) в вотчине проживало 1042 человека [ЦГА г.Москвы, фонд 51], а в посемейном списке Выхинской волости 1912 г. записан 2231 человек [ЦГА г.Москвы, фонд 535].

Жители вотчины были прихожанами двух церквей: большая часть принадлежала к приходу церкви Воскресения Христова в селе Вешняки, меньшая — к церкви Происхождения честных древ Креста Господня в селе Кускове. В Вешняковской церкви регистрировалось почти 90% всех демографических событий, происходивших в вотчине.

Индивидуальные данные о жителях Выхинской вотчины (после реформы 1861 г. — Выхинской волости), использованные в нашем исследовании для анализа смертности по причинам, были получены из метрических книг обеих церквей, упомянутых выше. Эти документы хранятся в Центральном государственном архиве г. Москвы в фонде 203 «Московская духовная консистория».

Таким образом, массив данных, на котором основывается исследование, состоит из метрических книг Вешняковской и Кусковской церквей за период 1815–1918 гг. с незначительными лакунами во временных рядах (в частности, данные о смертях отсутствуют за 1865–1871 и 1887–1888 гг.). Записи о смертях содержат информацию об имени и фамилии умершего, а также о дате, возрасте и причине смерти; из 7600 записей о смертях в Выхинской вотчине в изучаемый период (1815–1918) лишь чуть более 2 тыс. относятся к взрослому населению (15 лет и старше).

Оценка качества данных

Широко распространенное (хотя ничем не подтвержденное) мнение о низком качестве информации в перечисленных выше источниках было одним из основных аргументов их недостаточного использования при изучении истории населения России. В данном исследовании мы оставляем в стороне вопрос о полноте учета смертности, т.е. о регистрации всех без исключения смертей в каждом приходе. Во-первых, проверка полноты учета без информации о миграциях представляется затруднительной; во-вторых, качество учета мертворожденных и умерших до крещения младенцев, о котором упоминают все статистики того периода, невозможно проверить. Но количество таких случаев едва ли было значительным. Смерть новорожденного некрещеным по церковным канонам считалась большим грехом, и лица, по вине которых обряд не был совершен вовремя, и ребенок умер некрещеным, наказывались трехлетним отлучением от причастия «с поклонами на всякий день по двести». Поэтому нежизнеспособных младенцев имел право крестить любой православный (чаще всего повивальные бабки) тотчас же после рождения [Авдеев и др., 2010: 212–214]. Эти младенцы, даже если они умирали сразу после рождения, записывались в метрические книги.

Аргументом в пользу достаточно полной регистрации смертей взрослых, по крайней мере, в Выхинской вотчине, можно также считать то, что по религиозным канонам погребение без отпевания было событием практически невозможным среди православного населения. Даже записи о погребении самоубийц, которым церковь отказывала в обряде отпевания, вносились, тем не менее, в метрическую книгу¹.

Длинные, практически столетние ряды записей о рождениях и смертях позволили нам оценить ошибку в указании возраста смерти в метрических книгах, сравнивая зарегистрированный возраст смерти с точным возрастом, рассчитанным на основании дат рождения и смерти индивида. Расчет точного возраста смерти был возможен для 5,8 из 7,6 тыс. жителей вотчины обоего пола (76% наших наблюдений). Среднее отклонение рассчитанного возраста от записанного в метрических книгах составило $0,57 \pm 1,16$ года, и 90% отклонений расчетного возраста смерти от декларированного лежали в интервале $[-1; 1]$ (рис. 2). Существенные отклонения (10 лет и более), которые составляют $\approx 0,2\%$ от общего числа наблюдений, могут быть как ошибками регистрации (в оригинале документа), так и ошибками копирования (из первоисточника в файл данных). Отметим также, что качество данных о возрасте смерти ухудшается с повышением возраста умерших.

¹ В метрической книге Вешняковской церкви есть запись о жителе Выхинской вотчины, покончившем с собой 20 апреля 1872 г. (причина смерти — удавился).

Рис. 2. Отклонение декларируемого возраста смерти от точного, рассчитанного по датам рождения и смерти, период 1815–1918 гг.

Источник: оценки авторов.

Неизбежная для источников этого периода аккумуляция возрастов смерти на значениях, кратных 5 и 10, также наблюдалась в Выхинской вотчине, особенно в старших возрастах (рис. 3). Аккумуляция сохраняется, даже если разделить период наблюдений на два интервала, предположив, что во второй половине XIX в. качество регистрации смертей улучшилось.

Рис. 3. Аккумуляция декларируемых возрастов смерти, период 1815–1918 гг.

Источник: оценки авторов.

Смертность населения России: общие замечания

Отсутствие информации о численности и половозрастной структуре населения, а также различие в методиках и исходных данных для построения таблиц смертности не позволяют оценить динамику смертности населения Российской империи на протяжении всего XIX в. Первые оценки общих коэффициентов смертности относятся к последней трети XIX — началу XX вв., т.е. к периоду, когда после создания в 1863 г. Центрального статистического комитета при МВД Российской империи публикация данных о естественном движении населения стала более или менее регулярной. С. Новосельский не сомневался в начавшемся с 1890-х гг. снижении смертности в России, подкрепив свое мнение оценками, которые он называет «приблизительными». Он считал эту положительную тенденцию во многом обусловленной динамикой детской и подростковой смертности: в 1907–1908 гг. в возрастах до 15 лет общие коэффициенты смертности снизились на 20% по сравнению с 1896–1897 гг. У взрослых тенденция была не столь очевидной: снижение показателя на 4–8% у женщин во всех возрастах, кроме самых старших — 75 лет и более, и повышение на 3–9% практически во всех возрастах у мужчин, а в группе 75 лет и старше — на 15% [Новосельский, 1916: 183].

Более поздние оценки динамики общих показателей смертности в России на протяжении второй половины XIX — начала XX вв., сделанные в 1956 г. А. Рашиным на основе более полных и точных данных, подтверждают вывод С. Новосельского о начавшемся в конце XIX в. снижении смертности в России (рис. 4). После значительных колебаний, связанных с Первой мировой и Гражданской войнами, показатели возвращаются к довоенным трендам. Данные также демонстрируют устойчивый естественный прирост населения в среднем на 1,5% в год, более быстрый во второй половине периода.

Рис. 4. Динамика общих показателей рождаемости и смертности в России, 1861–1926 гг.

Источник: [Рашин, 1956: 155–156].

Незначительный размер выборки, а также формальный характер ревизий (в них записывалось юридическое население, численность и возрастная структура которого не обязательно была равна численности и структуре наличного населения) не позволяют нам получить устойчивые оценки показателей смертности, даже общих коэффициентов, для Выхинской вотчины. Неким ориентиром может служить смертность в Московской губернии на протяжении второй половины XIX в., которая в 1860–1870 гг. была на 20–30% выше средних показателей для Европейской России (рис. 5).

Рис. 5. Общие коэффициенты смертности (%), Россия и Московская губерния, 1861–1913 гг.

Источник: [Рашин, 1956: 187].

Впрочем, использовать эти оценки следует с определенной осторожностью: принимая во внимание наличие большого города в составе губернии (по переписи 1897 г. в Москве было 1,04 млн жителей, что составляло 43% от всего населения губернии), более высокую долю мужчин в городском населении и более высокие показатели смертности городского населения [Новосельский, 1911], можно предположить, что смертность сельского населения Московской губернии во второй половине XIX в. была более близка к среднероссийским значениям.

В Выхинской вотчине положительные изменения в уровне смертности можно отметить, анализируя динамику зарегистрированного максимального возраста смерти (рис. 6). Этот показатель демонстрирует очевидный рост на протяжении всего периода наблюдений, значительные колебания в первой трети периода (не связанные, впрочем, с известными нам эпидемиями «взрослых» болезней этого периода — холерой 1832–1833 и 1848–1849 гг.). Для женщин максимальный наблюдаемый возраст смерти растет чуть быстрее, но разница незначительна: угловой коэффи-

циент в уравнении регрессии равен 0,10 (против 0,08 для мужчин). Значения среднего возраста смерти также близки: 53,9 ($\pm 17,9$) для мужчин и 54,7 ($\pm 18,9$) для женщин.

Рис. 6. Динамика наблюдаемого максимального возраста смерти в Выхинской вотчине, оба пола

Источник: оценки авторов.

Смертность по причинам

Несмотря на то что демография как самостоятельная научная дисциплина началась именно с анализа смертности, в исторических населенных пунктах смертность по причинам недостаточно изучена, а публикации на эту тему немногочисленны. Объяснениями этому, вероятнее всего, являются отсутствие общепринятой классификации болезней вплоть до конца XIX в., а также наличие приоритетных направлений в исследовании смертности в допереходный период, а именно:

- 1) смертность детей, потому что она была аномально высокой в Европе до самого конца XX в., а в России — до 1930-х гг. [Avdeev, 2002; Corsini, Viazzo, 1993; Houdaille, 1980];
- 2) смертность во время эпидемий, потому что они представляли опасность для общества и потому что их было легче всего диагностировать [Bordelais, Raulot, 1987; Hildesheimer, 1993; Alexander, 1980].

К тому же оба этих типа смертности давали достаточное количество наблюдений, что существенно облегчало их изучение.

Даже в начале XX в. С. А. Новосельский писал: «Что касается непосредственных ближайших причин высокой смертности в отдельных возрастах в России, то сколько-нибудь определенное, основанное на цифрах суждение в этом отношении крайне затруднительно, т.к. статистика причин смерти в России для сельского населения почти совершенно отсутствует. Исключение составляют лишь остро-заразные болезни, для которых имеются некоторые, хотя и мало удовлетворительные, основанные на метрических записях духовенства данные» [Новосельский, 1916: 158]. В России регистрация умерших от инфекционных заболеваний по данным метрических записей была введена в 1891—1892 гг. Ранее более или менее пристального внимания удостоилась смертность от внешних причин, возможно, потому, что ее регистрация была гораздо более упорядоченной. Все случаи насильственной смерти в дореволюционной России обязательно расследовались полицией; без ее заключения погребение было невозможно, поэтому часто производилось не на третий день, как предписывали православные каноны, а позднее. Неслучайно единственными официальными публикациями, посвященными смертности по причинам в России, стали два статистических сборника «Умершие насильственно и внезапно в Европейской России», вышедшие в 1894 и 1897 г. и относящиеся к периодам 1875—1887 и 1888—1893 гг. соответственно.

В России исследования смертности вообще и смертности по причинам в частности осложнились недостаточно высоким уровнем развития и организации медицины. Возникновение системы доступной для населения (прежде всего для крестьян) медицинской помощи можно отнести к 1864 г., когда началось введение института земских врачей, обслуживавших крестьян за счет средств органов местного самоуправления — земств. До введения системы земской медицины число сельских больниц было очень незначительным, принадлежали они в основном Министерству государственных имуществ и предназначались для лечения государственных крестьян. Что касается крепостных крестьян, к которым принадлежало практически все население изучаемой здесь Выхинской вотчины, по словам известных российских врачей, авторов труда о становлении и состоянии русской земской медицины, «среди бывших крепостных крестьян отсутствовала всякая медицинская помощь ко времени введения земских учреждений. Правда, что прежде очень немногие помещики содержали фельдшеров и, крайне редко, врачей в больницах, но тотчас после эмансипации все это было упразднено» [Осипов и др., 1899: 61]. Медицинское обслуживание в больницах в дореформенный период было платным, и если крестьянин не мог оплатить свое лечение, эти расходы возлагались на общину, к которой он принадлежал. Нередки были случаи, когда в деревню приезжал судебный пристав в сопровождении солдат и требовал с общины оплаты долга за лечение больного, даже если тот уже умер. Крестьяне,

со своей стороны, не питали большого доверия к официальной медицине и обращались к врачам только в самых тяжелых случаях. Таким образом, поскольку в рамках земской медицины лечение для крестьян стало бесплатным, их отношение к врачам и лечению стало постепенно меняться. Земские больницы, и без того не очень большие, вскоре столкнулись с нехваткой коек для больных, поскольку, «... желая остаться в заведении, больные крестьяне стали указывать на то, что они такие же земские плательщики, как и те, которые лежат на кроватях, что, если нет свободной кровати, они охотно поместятся и на полу, а если не достанет им обеда, то они могут питаться своею пищею» [Осипов и др., 1899: 77].

Крестьяне стали чаще обращаться в больницы, что дало земским врачам возможность внести образовательный элемент в свою деятельность, к примеру, рассказывать все большему числу пациентов о гигиене и профилактике болезней. Количество больниц и коек в них также прогрессивно увеличивалось. Если в начале 1860-х гг. в 13 уездах Московской губернии имелось 12 больниц на 328 коек и 10 богаделен на 133 койки (все они были переданы в земское управление в 1865–1868 гг.), то в 1890 г. губерния делилась на 52 медицинских участка с 50 лечебными заведениями (не считая психиатрических) на 730 кроватей и 12 амбулаториями (рис. 7).

Количество врачей в земских медицинских учреждениях выросло с 24 в 1870 г. до 41 в 1880 и 68 в 1890 г.; количество вспомогательного медицинского персонала (фельдшеров обоего пола, акушерок, фармацевтов с помощниками) — до 87, 114 и 155 соответственно [Осипов и др., 1899: 62, 87, 90].

Рис. 7. Расширение сети медицинских учреждений в Московской губернии во второй половине XIX в.

Источник: [Осипов и др., 1899: 88–89].

Создание в России системы земств и в ее рамках земской медицины, помимо увеличения числа лечебных заведений, врачей и младшего меди-

цинского персонала, привело к осознанию земскими врачами необходимости объединения по профессиональным интересам. Уже в начале 1870-х гг., через несколько лет после проведения земской реформы, в губерниях проходят первые съезды земских врачей, которые становятся регулярными; об одном из них, состоявшемся в 1876 г. в Московской губернии и оставившем важный след в истории медицинской статистики России, мы расскажем ниже. Созданное в 1883 г. «Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова» объединило лучших представителей российской земской медицины, а на регулярных собраниях общества, больше известных как «Пироговские съезды», обсуждались самые разнообразные вопросы организации российской медицины и медицинской статистики, социальной гигиены, санитарной и профилактической деятельности и пр., которые публиковались на страницах журнала этого общества. Кроме того, Пироговские съезды служили связующим звеном между столичной и региональной медициной.

Кроме того, для распространения санитарной культуры среди сельского населения, как и для диагностики причин смерти, важное значение имел тот факт, что к середине XIX в., т.е. к моменту введения в России земского управления, на должности приходских священников в подавляющем большинстве случаев назначались люди с образованием не ниже семинарского¹. Священнослужители законодательно обязывались участвовать в противоэпидемических мероприятиях и кампаниях по вакцинации против оспы в своих приходах, были обязательными членами комитетов общественного здоровья, оспенных комитетов и пр., готовили периодические сводки из метрических книг об умерших от заразных болезней, имели право в определенных случаях в отсутствие врача свидетельствовать о смерти и т.п.

Подготовка лиц духовного звания к санитарно-просветительской деятельности в своих приходах организовывалась главным образом епархиальным руководством. К примеру, в конце XIX в. во всех епархиальных учебных заведениях Томской губернии «епископом Макарием были введены, вне программы Синода, предметы, непосредственно влиявшие на формирование санитарной культуры и состояние здоровья учащихся: основы гигиены, медицина, оспопрививание и гимнастика» [Караваяева, 2011: 17].

Первая российская номенклатура болезней

В августе 1876 г. в Москве проходил Первый съезд земских врачей Московской губернии. На нем, помимо прочих вопросов, обсуждалась не-

¹ Во второй половине XIX в. в российской системе духовного образования существовали три типа учебных заведений: духовные училища (начальное образование), духовные семинарии (среднее) и духовные академии (высшее).

обходимость введения единообразной классификации болезней и причин смерти. В материалах съезда, опубликованных уже в следующем году, указывалось, что «в отметках болезней и составлении ведомостей врачи до сих пор руководствовались правительственной номенклатурой, рубрики которой крайне неопределенны, так что делать по этим данным подробный анализ болезненности решительно невозможно — наверное можно впасть в грубые ошибки в заключениях. Этим только можно объяснить и получаемое в сведениях чрезвычайное разнообразие в количестве некоторых болезненных форм по разным лечебницам: одну и ту же болезнь врачи, каждый раз с полным правом, ставили под разные рубрики» [Первый губернский..., 1877: 60]. Разработка такой номенклатуры силами московских врачей началась за несколько лет до проведения съезда; на это косвенно указывают опубликованные материалы IV съезда российских естествоиспытателей и врачей (Казань, 1873), на котором обсуждался проект номенклатуры болезней, разработанный Обществом русских врачей в Москве. Казанский съезд, отнесясь с уважением к работе московских коллег, посчитал, тем не менее, проект неудовлетворительным и уклонился от рекомендаций врачам использовать предложенную номенклатуру, объяснив это опасениями «стеснить научную свободу врачей» [Осипов и др., 1899: 135].

Тем не менее работа московских врачей под руководством Е. А. Осипова в этом направлении продолжалась, и в 1876 г. проект номенклатуры болезней был опубликован в «Московской медицинской газете» (№ 19, 15 мая) и во «Врачебных ведомостях» (№ 57, 1 августа), а вскоре после этого был представлен на Первом съезде земских врачей Московской губернии. После обсуждения участниками съезда и внесения нескольких предложенных исправлений «Проект номенклатуры болезней для земской медицинской практики» был одобрен съездом и рекомендован к использованию земскими врачами Московской губернии, начиная с 1 декабря текущего, 1876 г. В последующие годы эта классификация получила распространение и по другим губерниям земской России под названием «московской». Номенклатура Московского земства 1876 г. состояла из 5 классов и 274 рубрик. Работа по расширению и пересмотру этой номенклатуры продолжалась постоянно, и версия 1897 г. включала уже 415 рубрик, разделенных на 10 классов.

На этом же съезде обсуждался вопрос о целесообразности разработки отдельной номенклатуры болезней, предназначенной для фельдшеров — младшего медицинского персонала. При явно недостаточном числе врачей фельдшерские пункты в сельской местности были «вынуждаемым обстоятельством дополнением» к земской медицине, а фельдшеры, при периодическом контроле со стороны врачей, должны были практически всегда действовать самостоятельно и при диагностике, и при лечении за-

болеваний; в такой ситуации наличие единой, предназначенной именно для фельдшеров номенклатуры, упрощенной и сокращенной, было бы полезным. Съезд, однако, отклонил это предложение, постановив «фельдшерскую номенклатуру предоставить в полное распоряжение врачей с тем, чтобы они располагали ее объемом сообразно сведениям подведомственных им фельдшеров» [Первый губернский..., 1877: 98–101]. Участники съезда также отметили, что если фельдшерская номенклатура должна определять тот объем знаний, который должен иметь фельдшер в качестве помощника врача, она может стать основой программы, по которой должно вестись обучение в фельдшерских школах.

Было бы интересно оценить, учли ли российские врачи при создании номенклатуры болезней опыт европейских коллег, поскольку к этому времени — началу 1870-х гг. — было известно несколько классификаций, использовавшихся в медицинской статистике разных стран. Самыми известными были классификации У. Фарра и М. Эспина, принятые в Англии и швейцарском кантоне Женевы соответственно. Именно Фарру и Эспину решением Международного статистического конгресса (Брюссель, 1853) было поручено формирование единой номенклатуры болезней с перспективой применения ее во всех странах. Опыт совместной работы не удался: Фарр и Эспин не окончили эту работу, поскольку руководствовались в своих классификациях болезней абсолютно разными принципами [Fagot-Largeault, 1989: 92].

В середине 1890-х гг. статистическая организация Пироговского общества врачей поставила вопрос о согласовании санитарно-статистических исследований земской России в целях создания общерусской номенклатуры болезней и причин смерти. V съезд Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова в 1894 г. поручил П. И. Куркину возглавить комиссию общества по разработке новой единой номенклатуры и классификации болезней. Работа этой комиссии проходила при широком общественном обсуждении. К созданию номенклатуры были привлечены научные врачебные общества, университеты, врачебные съезды, бюро санитарной статистики, отдельные специалисты; были использованы важнейшие иностранные материалы (номенклатура Ж. Бертийона, Р. Вирхова, английская, австрийская). Доклад комиссии (П. И. Дьяконов, С. С. Корсаков, П. И. Куркин, И. В. Попов, В. Д. Шервинский) был представлен VII съезду врачей (Казань, 1899), на котором эта первая общерусская, так называемая Пироговская номенклатура, была утверждена для применения в течение ближайших 10 лет (до очередного пересмотра). Пироговская номенклатура, содержащая 20 классов и 458 рубрик, в отношении принципов и содержания исходила из программы Московского земства 1876 г., отличаясь от последней большей стройностью и систематичностью, тщательной разработкой деталей и решительным переходом к терминологии живого

языка. Она вошла в практику русских общественных санитарно-статистических учреждений, но «в одном существенном направлении цели не достигла: вследствие сопротивления государственного аппарата проведение ее в официальную отчетность не осуществилось» [БМЭ, 1981].

Диагностика причин смерти в XIX веке: пример Выхинской вотчины

При анализе смертности населения Выхинской вотчины по причинам следует сразу же отметить очевидное влияние изменения в организации сельского здравоохранения на диагностику причин смерти. Разделив изучаемый период на две примерно равные части — 1815–1861 и 1862–1918 гг., — мы обнаруживаем следующие существенные различия в определении причин смерти:

- 1) в первой половине периода для 25–30% всех смертей причина была либо определена как «неизвестная», либо вообще не указана в метрической записи. После 1861 г. доля таких смертей снизилась до 0,4% в общем числе;
- 2) некоторые группы причин почти или вообще не упоминались в первой половине XIX в.: болезни мочеполовой системы, неоплазмы, старческое истощение и дряхлость. Во второй половине периода в графе «Причина смерти» в метрической книге появляются такие профессиональные диагнозы, как туберкулезный менингит, эклампсия беременных, новообразования с точной локализацией и пр.

Принимая во внимание возрастные различия, мы в дальнейшем будем оценивать распределение причин смерти для трех возрастных категорий: 0–4 года (5226 смертей), 5–14 лет (367 смертей), 15 лет и старше (2055 смертей)

Младенческая и детская смертность

В первой половине изучаемого периода (1815–1861) для каждой третьей смерти в возрасте 0–4 года причина смерти указана как неизвестная или вовсе не указана. В структуре причин смерти преобладают острые кишечные инфекции: колики, колотье, понос (табл. 1).

Начиная с 1862 г., на 3191 случай смерти в возрасте 0–4 года, записанный в метрические книги Выхинской вотчины, приходится только 11 записей, в которых причина смерти не указана; налицо улучшение качества ведения метрических книг. К тому же список причин, указанных в записях о смерти, стал гораздо длиннее: если в первой половине периода он включал немногим более 20 причин, после 1861 г. в метрических книгах зарегистрировано более 40 причин смерти детей в возрасте до 5 лет.

Основными причинами смерти в оба периода и для всех возрастов оставались диарея и другие желудочно-кишечные расстройства, отмеченные в метрических книгах как колики, колотье или понос. Это согласуется с данными других исследователей [Hoch, 1998: 365; Шпенев, 2010: 83–85]; пик младенческих и детских смертей от этой причины приходится на летние месяцы [Авдеев и др., 2001: 44]. Во второй половине XIX — начале XX вв. структура причин смертности меняется, на вторую позицию в списке выходит врожденная слабость, а на третью — болезни органов дыхания (воспаление легких, простуда). Детские инфекции являются причиной почти 20% всех смертей в возрасте 0–4 года, как и в первой половине XIX в., но список инфекционных заболеваний становится более обширным: в нем появляются корь и дифтерит, отсутствовавшие в метрических книгах 1815–1861 гг.

Таблица 1. Структура причин смерти детей в возрасте 0–4 года, 1815–1918 гг.

А. Период 1815–1861 гг

Причины смерти	Возраст смерти (лет)					Всего смертей от данной причины	
	0	1	2	3	4	число	доля, %
Понос	47,7%	35,3%	38,0%	34,3%	25,0%	579	43,3%
Колотье	26,2%	17,2%	12,4%	4,3%	6,8%	290	21,7%
Оспа	9,6%	19,9%	16,5%	28,6%	22,7%	179	13,4%
Простуда	7,3%	12,2%	19,0%	21,4%	34,1%	144	10,8%
Корь	2,5%	8,6%	8,3%	1,4%	6,8%	55	4,1%
Коклюш	2,8%	2,3%	0,8%	2,9%	0,0%	33	2,5%
Другое	3,9%	4,5%	5,0%	7,1%	4,5%	57	4,3%
Всего	100%	100%	100%	100%	100%	1337	100%

Б. Период 1862–1918 гг.

Причины смерти	Возраст смерти (лет)					Всего смертей от данной причины	
	0	1	2	3	4	число	доля, %
Понос	45,7%	33,7%	23,3%	21,3%	12,3%	1281	40,3%
Врожденная слабость	17,7%	0,4%	0,0%	0,9%	0,0%	391	12,3%
Воспаление легких	8,2%	13,5%	15,1%	8,3%	11,1%	309	9,7%
Простуда	7,0%	11,6%	11,6%	9,3%	12,3%	267	8,4%
Скарлатина	2,8%	11,8%	19,4%	21,3%	22,2%	214	6,7%

Окончание табл. 1Б

Причины смерти	Возраст смерти (лет)					Всего смертей от данной причины	
	0	1	2	3	4	число	доля, %
Колотье, колики	8,5%	3,2%	1,7%	0,0%	0,0%	208	6,5%
Корь	2,9%	7,4%	9,1%	13,9%	6,2%	146	4,6%
Коклюш	2,6%	5,6%	8,6%	7,4%	16,0%	77	2,4%
Дезинтерия	2,1%	4,0%	1,7%	1,9%	1,2%	66	2,1%
Оспа	1,5%	3,9%	1,7%	2,8%	4,9%	61	1,9%
Дифтерит	0,9%	3,9%	3,4%	8,3%	3,7%	32	1,0%
Другое	0,1%	1,1%	4,3%	4,6%	9,9%	130	4,1%
Всего	100%	100%	100%	100%	100%	3182	100%

Источник: оценки авторов.

Смертность детей и подростков

Изучение причин смерти в возрастах 4–15 лет осложняется тем, что число смертей в этом возрасте невелико. В течение всего наблюдаемого периода в метрических книгах обнаружено только 367 смертей, относящихся к этой возрастной группе. Поэтому разделение ни по периодам, ни по полу при таком количестве наблюдений невозможно; к тому же для 42 смертей причина неизвестна или не указана. Отметим лишь, что основными причинами смерти в этом возрасте являются инфекционные заболевания — скарлатина, оспа, дифтерит, корь (43% от общего числа смертей), болезни органов дыхания — воспаление легких, простуда (21%) и желудочно-кишечные расстройства (16%).

Смертность населения в возрасте 15 лет и старше

Во взрослом населении Выхинской вотчины на протяжении всего XIX в. основными причинами смерти, записанными в метрических книгах, были сердечно-сосудистые, инфекционные и респираторные заболевания (рис. 8).

Старческая дряхлость (сенильность) особенно выросла в структуре причин смерти во второй половине изучаемого периода. Средний возраст умерших от этой причины в Выхинской вотчине — 76 лет; не исключено, что этот диагноз автоматически ставился всем умершим в преклонном возрасте, особенно если не было явной причины смерти, и диагноз определялся на основании вербальной аутопсии.

Рис. 8. Распределение смертности взрослого населения Выхинской вотчины по основным группам причин, оба пола

Источник: оценки авторов.

Во второй половине XIX в. в медицинских кругах на Западе широко обсуждался смысл диагноза «сенильность» (в метрических книгах Выхинской вотчины он обозначался чаще всего как «старость» или «старческое истощение»). У. Фарр в своей классификации определяет причину смерти от старости как «сенильность», М. Эспин — как «старческий маразм». В номенклатуре болезней Ж. Бертийона, официально использовавшейся в Париже в конце XIX в., в классе XIII «Старость» под рубрикой 141 значится «старческая дряхлость». Но когда Бертийон предложил первую ревизию международной номенклатуры болезней, идентичную парижской, американский статистик К. Л. Уилбур (*C. L. Wilbur*) высказал следующее мнение по поводу этой причины смерти: диагноз «старческое слабоумие» означает на самом деле отсутствие какого бы то ни было диагноза; следовательно, данную причину необходимо относить к группе «неустановленных». Возражения Бертийона заключались в том, что возрастная изношенность организма представляет собой вполне приемлемую причину смерти и не может быть отнесена к неустановленным; он считал возможным постановку такого диагноза, начиная с возраста 60 лет [Fagot-Largeault, 1989: 107].

Анализ причин смерти взрослого населения по полу мы вынуждены проводить для всего периода вследствие недостаточного числа наблюдений. В Выхинской вотчине в XIX — начале XX вв. не наблюдалось существенных различий в смертности по причинам у мужчин и женщин. Мужчины чаще умирали от болезней органов дыхания, внешних причин и болезней пищеварительной системы, женщины — от инфекций и старческой дряхлости (рис. 9).

Рис. 9. Разница в смертности от основных групп причин по полу и средний возраст умерших от различных групп причин

Источник: оценки авторов.

Что касается среднего возраста умерших, то мужчины раньше умирали от внешних причин (42,8 года против 52 у женщин) и болезней мочеполовой системы (48,6 и 65,3 года соответственно), чуть позже — от лихорадки и новообразований. Для трех основных причин разницы по полу в среднем возрасте умерших почти нет, хотя при том относительно небольшом числе наблюдений, которыми мы располагаем, трудно делать достоверные выводы.

Детальный анализ трех основных причин смерти взрослого населения

Структура трех основных классов причин смерти — от инфекционных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний — по отдельным болезням очень близка для мужчин и женщин (рис. 10).

а)

б)

Рис. 10. Детальный анализ причин смерти в трех группах наиболее распространенных причин, 1815–1918 гг.: а) мужчины (на оси X в скобках указана доля причин этой группы в общем числе смертей мужчин); б) женщины (на оси X в скобках указана доля причин этой группы в общем числе смертей женщин)

Наши оценки в некоторой мере условны, особенно при анализе причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний: используя записи при-

чин смерти, указанные в метрических книгах, приходилось делать определенные допущения, чтобы провести параллели с современными определениями болезней. Так, предполагалось, что одышка является симптомом ишемической болезни сердца, «удар» или «паралич» — синоним цереброваскулярного инсульта и т.п.

Заключение

Результаты исследования, представленные в настоящей статье, в очередной раз подтверждают богатство российских источников по исторической демографии и повышение их качества на протяжении всего XIX в. Остается только сожалеть, что они недостаточно используются демографами при изучении истории населения России в те периоды, для которых существуют только локальные оценки демографических показателей. Объяснения этому очевидны: трудности сбора и обработки информации, извлеченной их первоисточников; отсутствие институциональных баз данных по исторической демографии, аналогичных существующим в ряде стран Западной Европы и Северной Америки; не до конца преодоленное недоверие к качеству источников.

Внимание российских медиков и статистиков к исследованиям смертности, в том числе смертности по причинам, в XIX в. несомненно было. Этому во многом способствовало развитие земской медицины, и попытки медицинского сообщества унифицировать диагностику заболеваний и причин смерти происходили одновременно с аналогичной деятельностью их коллег на Западе. Дальнейшим развитием исследования, представленного в данной статье, могло бы стать изучение возможного влияния классификаций болезней, разработанных У. Фарром, М. Эспином, Ж. Бертийоном, на номенклатуры, созданные российскими медиками в рамках работы Пироговских съездов. Идентичность, хотя бы в общих чертах, этих классификаций может дать представление о циркуляции научных идей в Европе, о доступности для российского медицинского сообщества достижений европейской науки.

Что касается описанного в статье частного случая, мы видим, что и в детской, и во взрослой смертности отсутствуют различия между полами, желудочно-кишечные расстройства у детей и инфекции во всех возрастах лидируют среди причин смерти, во взрослом населении средний возраст умерших от основных причин относительно низок. Доля смертей от болезни системы кровообращения высока, но их диагностика довольно неточна, и иногда приходится относить причины смерти к этой группе по косвенным признакам.

Таким образом, описательный анализ смертности по причинам для Выхинской вотчины не дает оснований полагать, по крайней мере, в данном частном случае, наличие признаков демографического перехода.

Библиография

1. Авдеев А., Блюм А., Троицкая И. 2001. Сезонный фактор в демографии русского крестьянства в первой половине XIX века: брачность, рождаемость, младенческая смертность // Российский демографический журнал. 1: 35–45.
2. Авдеев А., Блюм А., Троицкая И. 2010. Наречение имени в России. В сб.: Историческая демография / Под ред. М. Б. Денисенко, И. А. Троицкой. М.: АКС Пресс. С. 210–238.
3. Андреев К. А. 1871. О таблицах смертности. Опыт теоретического исследования о законах смертности и составления таблиц смертности для России. М.
4. Бессер Л., Баллод К. 1897. Смертность, возрастной состав и долговечность православного населения обоего пола в России за 1851–1890 // Записки Императорской Академии наук по историко-филологическому отделению. Т. I. № 5. СПб.
5. Большая медицинская энциклопедия (БМЭ). 1981. Т. 17. М.
6. Борткевич В. И. 1890. Смертность и долговечность мужского православного населения Европейской России // Записки Императорской Академии наук. Т. LXVI, приложение № 8. СПб.
7. Борткевич В. И. 1891. Смертность и долговечность женского православного населения Европейской России // Записки Императорской Академии наук. Т. LXIII, приложение № 8. СПб.
8. Буняковский В. Я. 1865. Опыт о законах смертности в России // Записки Императорской Академии наук. Т. VIII, приложение № 6. СПб.
9. Гребенщиков В. И. 1902. Смертность в 12-ти губерниях Европейской России за 1896–1897 годы // Вестник общественной гигиены. Июнь–октябрь.
10. Караваева Е. В. 2011. Санитарно-просветительская и медицинская деятельность Русской православной церкви среди сельского населения во второй половине XIX — начале XX в. (по материалам Томской епархии). Автореф. дисс. ... к.и.н. Омск.
11. Новосельский С. А. 1908. Статистический материал по вопросу о высокой смертности в России // Вестник общественной гигиены. Январь–февраль.
12. Новосельский С. А. 1911. О различиях в смертности сельского и городского населения Европейской России // Общественный врач. № 4.
13. Новосельский С. А. 1916. Смертность и продолжительность жизни в России. СПб: Типография МВД.
14. Осипов Е. А., Попов И. В., Куркин П. И. 1899. Русская земская медицина. М.
15. Первый Губернский съезд врачей Московского земства. Август 1876. 1877. М.
16. Рашин А. Г. 1956. Население России за 100 лет. М.: Госстатиздат.
17. Центральный государственный архив (ЦГА) г.Москвы. Фонд 51 «Московская казенная палата», оп.7.
18. Центральный государственный архив (ЦГА) г.Москвы. Фонд 535 «Выхинское волостное правление, деревня Выхино Выхинской волости Московского уезда и губернии», оп.2, дело 20. Лл.1-165.
19. Шпенев А. 2010. Особенности эпидемиологического перехода и снижения смертности. В кн. Демографическое развитие Москвы на рубеже XIX и XX веков / Под ред. Н. М. Калмыковой. М. С. 54–98.
20. Alexander J. T. 1980. Bubonic plague in early modern Russia: public health and urban disaster. Baltimore, London, John Hopkins University Press.

21. Avdeev A. 2002. La mortalité infantile en Russie et en URSS: éléments pour un état des recherches // Documents de Travail (INED). N. 107.
22. Avdeev A., Blum A., Troitskaya I. 2004. Peasant marriage in nineteenth-century Russia // *Population*. 59(6): 721–764.
23. Blum A., Troitskaya I. 1996. La mortalité en Russie aux XVIIIe et XIXe siècles: estimations locales à partir des Revizii // *Population*. 2: 303–328.
24. Bordelais P., Raulot J.-Y. 1987. Une peur bleue: Histoire du choléra en France 1832–1854. Payot, Paris
25. Corsini C. A., P. P. Viazzo (eds). 1993. The decline of Infant mortality in Europe: 1800–1950 // Four national case studies. UNICEF.
26. Dupâquier J. L'invention de la table de mortalité: de Graunt à Wargentin (1662–1776). Paris: PUF, 1996. 170 p.
27. Fagot-Largeault A. 1989. Les causes de la mort. Histoire naturelle et facteurs de risque. Ch. 2 «Classification des causes de mort». Paris. Pp. 87–137.
28. Hildesheimer F. 1993. Fléaux et société: de la Grande Peste au choléra: XIVE–XIXe siècle. Paris: Hachette.
29. Hoch S. L. 1998. Famine, Disease, and Mortality Patterns in the Parish of Borshevka, Russia, 1830–1912 // *Population Studies*. 52(3): 357–368.
30. Houdaille J. 1980. La mortalité des enfants en Europe avant le XIXe siècle. Dans.: P.-M. Boulanger et D. Tabutin (dir.) // La mortalité des enfants dans le monde et dans l'histoire. Liège. P. 85–118.